

INFECÇÃO NO TRATO URINÁRIO (ITU) X ALTERAÇÃO NO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EM HOMENS.

URINARY TRACT INFECTION (UTI) X ALTERATION IN SPECIFIC PROSTATIC ANTIGEN (PSA) IN MEN.

BARBARA BEATRIZ BARDELLA DUARTE¹, BIOMEDICA,
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP, E-MAIL:
BARBARA97BARDELLA@GMAIL.COM, ORCID: 0000-
0002-9508-1039.

RITA DE CASSIA PARO ALLI, BIOLOGA², VOLUNTARIA
DA INSTITUIÇÃO RAINHA DA PAZ, E-MAIL:
RITACPALLI@GMAIL.COM, ORCID: 0000-0002-2802-734X.

LUCIENE MARIA FERRAZ DIAS³, MÉDICA DA INSTITUIÇÃO
“RAINHA DA PAZ, ORCID: 0000-0001-7769-3405.

DULCI N. FONSECA VAGENA⁴, PROFESSORA DA
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP - ALPHAVILLE, E-MAIL:
DULCI.VAGENAS@DOCENTE.UNIP.BR, ORCID:
0000-0003-3090-4871.

RESUMO

O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum entre os homens no Brasil e afeta principalmente indivíduos com idade superior a 65 anos. A incidência de infecções do trato urinário (ITU) aumenta entre homens com idade superior a 50 anos. A alteração das vias urinárias e ocorrência de doença prostática são os principais fatores implicados no aumento de incidência de câncer. Esse estudo teve como objetivo avaliar se possíveis infecções urinária poderiam ser correlacionadas com resultados de PSA alterados em cuidadores homens e/ou pais de crianças e adolescentes com múltiplas deficiências atendidas na Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz, Santana de Parnaíba, SP. A amostra foi constituída por 70 homens que participaram das campanhas de saúde realizadas na instituição entre Agosto de 2021 a Maio de 2022. O estudo foi semi-quantitativo e qualitativo, em amostras de Urina tipo I através de fitas reagentes e de sangue para determinação do Antígeno Prostático Específico (PSA). Obtivemos 3% dos cuidadores com PSA alterado,

5% nos parâmetros da urinálise (leucócitos, sangue, glicose) e 21% apresentaram proteína na urina. A maioria dos cuidadores se encontra na faixa etária entre 50 e 69 anos de idade. Como a próstata é exposta a agentes infecciosos através da urina e da atividade sexual, a hipótese de que estes agentes podem iniciar processos inflamatórios e liderar a transformação maligna na próstata é razoável. As alterações observadas nas análises químicas e dos sedimentos da urina tipo I, bem como os sintomas relatados pelos cuidadores no questionário podem ser sugestivos para ITU.

No presente estudo não foi possível correlacionar infecção urinária com o aumento do PSA, sugerimos maiores estudos para determinar se existem correlação entre infecções urinárias e o aumento do antígeno prostático específica.

Palavras chaves: Infecção do Trato Urinário, Antígeno Prostático Específico, Câncer de próstata.

ABSTRACT

Prostate cancer is the second most common cancer among men in Brazil

and mainly affects individuals over 65 years of age. The incidence of urinary tract infections (UTI) increases among men over the age of 50 years. The alteration of the urinary tract and the occurrence of prostatic disease are the main factors involved in the increased incidence of cancer. To assess whether possible urinary tract infections could be correlated with altered PSA results in male caregivers of individuals with multiple disabilities treated at the Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz, Santana de Parnaíba, SP. The sample consisted of 70 men who participated in the health campaigns carried out at the institution between August 2021 and May 2022. Semi-quantitative and qualitative study, in urine type I samples using reagent strips and blood for determination of Prostate Specific Antigen (PSA). We obtained 3% of caregivers with altered PSA, 5% in urinalysis parameters

INTRODUÇÃO

O câncer é considerado um grande problema na saúde pública mundial, e está entre as principais causas de óbito em indivíduos adulto. Em 2008, ele foi responsável por aproximadamente 7,6

(leucocytes, blood, glucose) and 21% had only protein in the urine. Most caregivers are between 50 and 69 years of age. As the prostate is exposed to infectious agents through urine and sexual activity, the hypothesis that these agents can initiate inflammatory processes and lead to malignant transformation in the prostate is reasonable. Changes observed in chemical and sediment analysis of type I urine, as well as symptoms reported by caregivers in the questionnaire, may be suggestive of UTI.

In the present study, it was not possible to correlate urinary infection with the increase in PSA, we suggest further studies to determine whether there is a correlation between urinary infections and the increase in prostate-specific antigen.

Keywords: Urinary Tract Infection, Prostate-Specific Antigens, Prostate cancer

milhões de mortes em todo o mundo. Estima-se para o ano de 2030, 27 milhões de casos e como consequência, 17 milhões de mortes e 75 milhões de pessoas vivendo com câncer sendo nos países que estão em desenvolvimento, a grande maioria dos casos (BANDEIRA,

2018).

O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum entre os homens nos Estados Unidos. Sabe-se que a doença quando mal controlada, traz complicações graves e elevados gastos em saúde (BANDEIRA, 2018, INCA, 2021).

A próstata é uma glândula única com função secretora presente em homens, ela se encontra em posição anterior ao reto. O líquido prostático tem pH básico sendo importante no processo de alcalinização vaginal, conferindo o aspecto leitoso do sêmen e seu odor característico. Além disso, é possível que ela alcalinize os demais líquidos seminais, melhorando assim o desempenho de mobilidade do espermatozoide (SARRIS, 2018).

O Antígeno Prostático Específico (PSA) produzido pelas células prostáticas é uma glicoproteína de cadeia simples com um peso molecular de aproximadamente 34 kDa. O PSA se apresenta em três formas principais circulantes no soro: PSA livre, PSA ligado a α 1- anti-quimotripsina (PSA-ACT) e PSA complexado com α 2-macroglobulina (PSA-MG). Este tem sido detectado em vários tecidos do

sistema urogenital masculino, mas somente as glândulas da próstata e as células endoteliais à secretam (WAMA DIAGNOSTICA, 1991).

O nível de PSA no soro de homens saudáveis está entre 0,1 ng/ml e 2,5 ng/ml, em casos de níveis elevados pode estar relacionado tanto a condições malignas ou benignas da próstata, como por exemplo o câncer de próstata (CaP), Hiperplasia prostática benigna (HPB) e prostaticite. Em 2020 foi registrado 65.840 novos casos de CaP e 15.983 mortes relacionadas a ele no Brasil (2019 - Atlas de Mortalidade por Câncer - SIM). Este número alto é decorrente da falta de incentivo, informação e aversão dos homens quanto aos exames preventivos. Contudo todos os homens devem ficar atentos aos fatores de risco, que são: idade, etnia, história familiar e fatores hormonais (FURINI, 2017).

O CaP em sua fase inicial não apresenta sintomas específicos dificultando o diagnóstico, conseqüentemente aumenta a incidência de mortalidade, por este motivo é importante ter um reconhecimento rápido, a fim de obter um bom prognóstico. Conforme a extensão da neoplasia os pacientes apresentam dificuldade ao urinar,

sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, aumento da micção durante o dia e noite, e em alguns casos hematúria (MUCARBEL, 2020).

A Hiperplasia prostática benigna (HPB) é o aumento da próstata, esta é mais comum à medida que os homens envelhecem, pacientes com aumento significativo prostático podem ser assintomáticos ou apresentar sintomatologia leve como: sintomatologia, crescimento prostático e obstrução infravesical (TORTORA, 2017).

O tratamento do paciente com HPB é farmacológico, desta forma, a avaliação clínica da doença busca otimizar o resultado do tratamento, prevenir e resolver problemas relacionados ao uso dos medicamentos (TORTORA, 2017).

A prostatite é uma inflamação no trato urinário definida essencialmente pela presença de dor pélvica crônica, apesar de o termo ser similar a próstata grande parcela dos casos não tem sinal de inflamação da próstata, e sim dor genital, dor ejaculatória, dor abdominal, ardência trato urinário inferior e disfunção erétil. Estima-se que 35% a 50% dos homens apresentarão esses sintomas em algum momento de sua vida. Entre as formas de prostatite, a

apresentação mais comum é a Prostatite Crônica/ Síndrome da Dor Pélvica Crônica (PC/SDPC) (TORTORA, 2017).

A infecção do trato urinário é um tema de grande relevância por se tratar da mais incidente das infecções, também é caracterizada por sua recorrência, além disso, traz diversas repercussões quando atinge a população idosa (BIZO et al., 2021).

A Infecção do trato urinário (ITU) é um termo coletivo que descreve uma infecção que envolva qualquer parte do trato urinário, ou seja, rins, ureteres, bexiga e uretra. A bactéria mais frequente relacionada a infecção urinária é a *Escherichia Coli* que faz parte da flora intestinal normal, isso mostra a importância de boas práticas de higiene na prevenção das infecções urinárias (MOORE, 2014).

O trato urinário pode ser dividido em superior (rim e ureteres) e inferior (bexiga e uretra), sendo assim as infecções urinárias são classificadas de acordo com sua localização no aparelho urinário (MOORE, 2014, FLORES-MIRELES, 2015).

As infecções urinárias baixas que incluem: a cistite que atinge a bexiga e

pode ser percebida pela vontade urgente de urinar, dor, urina escura e com forte odor, além do aumento da sensibilidade na região da bexiga; e a uretrite (infecção da uretra) e são frequentemente causadas por bactérias intestinais que se disseminam para a uretra e, em seguida, para a bexiga. A Cistite em homens geralmente é causada pelas alterações estruturais do trato urinário ou prostatite (HEGGENDORNN, 2014).

Já as infecções urinárias altas envolvem os ureteres e os rins, incluindo a pielonefrite (infecção renal), os sintomas da nefrite, são semelhantes aos sinais citados na cistite, além de dor lombar e febre (HEGGENDORNN, 2014).

Avaliação de Alterações no teste rápido de PSA

A medida do Antígeno Prostático Específico (PSA) é um monitoramento para câncer prostático de suma importância, tendo em vista que se calcula os níveis de PSA no soro, com **amostras** de sangue coletadas da ponta do dedo. É um método imprescindível para o controle e monitoramento dos pacientes propensos ou não a desenvolver câncer de próstata.

Alterações na Urinálise

A urina é formada por ureia e outras substâncias químicas orgânicas (como creatina e ácido úrico) e inorgânicas que são dissolvidas em água. Alguns fatores podem influenciar na concentração da urina: ingestão alimentar, atividade física, metabolismo orgânico, funções endócrinas, entre outros (BANDEIRA, 2018, INCA, 2021).

A ureia representa quase metade das partes sólidas dissolvidas na urina, o componente inorgânico mais presente na urina é o cloreto, seguido de potássio e sódio, esses podendo sofrer influência alimentar.

Outras substâncias que podem ser encontradas na urina: vitaminas, hormônios e medicamentos; mas, também pode conter corpos estranhos que não fazem parte do filtrado plasmático como: muco, moléculas proteicas, bactérias e cristais que em números elevados podem ser sinais de doenças.

O volume urinário depende da quantidade de água que é excretada pelos rins, que é determinada pelo nível de hidratação corporal; fatores que podem influenciar no volume: perda de

líquidos por fontes não renais, variação na secreção do hormônio antidiurético, e doenças que precisam excretar solutos como glicose e sais em demasia (SOUSA, 2021).

A cor amarela da urina é originada por conter grande presença de pigmento micro e pequenas quantidades de urobilina e uroeritrina e costumam ser proporcionais suas excreções com a taxa metabólica. Essas excreções aumentam quando há febre, uso de medicamentos e doenças que afetam as fontes renais, como por exemplo, a infecção no trato urinário. A diferença de coloração é uma indicação forte de hidratação e concentração da urina. (FLORES-MIRELES et al.,2015).

Aspectos Gerais

A análise da urina para o diagnóstico de doenças tem sido usada por muitos anos, visto que amostra de urina pode ser considerada como uma biópsia do trato urinário, obtida sem a necessidade de procedimentos invasivos.

A urinálise contempla uma avaliação semi-quantitativa de analitos e contagem diferencial de células presentes na urina. Seu exame fornece informações importantes e de forma rápida, diagnósticos e monitoramento de

doenças do trato urinário seja para a detecção de doenças sistêmicas ou metabólicas.

O exame de urina tipo 1 verifica possíveis alterações do trato urinário e também pode mostrar funções metabólicas e processos patológicos do organismo (STRASINGER, 2009). Sendo assim, é considerado um exame de triagem servindo como um indicativo da infecção urinária, evidenciando se o paciente precisará ou não realizar a cultura de urina para confirmação e identificação do microrganismo (AFONSO, 2013).

Para um resultado sugestivo de infecção do trato urinário é necessário que ocorra uma elevação no número de leucócitos e a presença de nitrito e hemácias (FEITOSA, 2009). Caso haja esterase leucocitária e nitrito positivo o resultado tem relação com a probabilidade de ITU em 80% dos casos, porém um resultado com os dois aspectos negativos não exclui a hipótese de ITU (BENT et al., 2002).

OBJETIVO

Esse estudo objetivou avaliar se infecções urinárias poderiam ser correlacionadas com resultados de PSA alterados em cuidadores homens e/ou

pais de crianças e adolescentes com múltiplas deficiências atendidas na Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz, Santana de Parnaíba, S.P.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal semi-quantitativo e qualitativo que foi realizado no Laboratório de Citogenética/Genética da Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz, situada em Santana de Parnaíba, S.P. Ao aceitar fazer parte da pesquisa, 63 homens, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa foi submetida e aprovada pela Comissão de Ética da Universidade Paulista sob o parecer substanciado nº 47882021.7.0000.5512.

A metodologia utilizada nesse estudo é semi-quantitativa, em amostras de urina e sangue. Todos os exames bioquímicos realizados seguiram um Procedimento Operacional Padrão (POP) do laboratório.

Todas as amostras para análise de Urina tipo I foram submetidas ao exame físico, químico (tira reagente Uri-Color Check

– WAMA diagnóstica) e microscopia de sedimento.

O exame físico constituiu na avaliação da cor, odor, volume e aspecto. O exame químico baseou-se na utilização da tira reagente Uri-Color Check que avalia 10 elementos químicos (urobilinogênio, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, proteína, nitrito, pH, densidade, sangue e leucócitos). Nesse trabalho a maior ênfase foi para os parâmetros: pH, densidade, sangue, leucócito, proteína, glicose e nitrito.

Para as amostras de sangue do teste rápido de PSA foi utilizado o Kit Imuno-RAPID PSA - WAMA diagnóstica.

RESULTADOS

Nesse estudo participaram 70 cuidadores, todos do sexo masculino. A faixa etária variou de 20 a 69 anos, sendo predominante a faixa etária de 50 a 69 anos. Desses, 63 responderam ao questionário aplicado para o levantamento das condições clínicas dos mesmos; os outros 7 realizaram somente o teste rápido de PSA. A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos referentes às variáveis questionadas. Foi observado que 49,20% (31) dos cuidadores relataram que já sentiram

INFECÇÃO NO TRATO URINÁRIO (ITU) X ALTERAÇÃO NO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EM HOMENS.

alguns sintomas ao urinar (dor ou queimação, vontade constante, urina com mau cheiro, pouca quantidade várias vezes ao dia), 35% deles tiveram infecção de urina pelo menos uma vez no último ano, 49,20% já tinham realizado o teste de PSA em algum momento da vida. Foi observado também que 17,5% deles possuem casos de câncer de próstata na família sendo todos parentes de primeiro grau.

Tabela 1: Perfil clínico dos cuidadores

Variáveis	Variação das variáveis	Nº	%
Já teve infecção	Sim	22	35
	Não	41	65
Quantas vezes	1x	15	24
	Mais de 1x	4	6,50
Tratamento	Sim	12	19,04
	Não	51	81
Sintomas	Sim	31	49,20
	Não	32	50,80
Realizaram PSA	Sim	31	49,20
	Não	32	50,80
Casos de câncer na família	Sim	11	17,5
	Não	52	82,5
Total		63	100%

Na análise física de cor, odor e aspecto na sua maioria não apresentaram alteração.

Quanto a análise química da Urina tipo I, foi observado que 30,15% (19) dos cuidadores apresentaram algum tipo de alteração nos parâmetros proteína,

sangue, leucócito e glicose. A maior porcentagem observada foi de 21% (13) para a presença de proteína na urina. Sangue e leucócitos foram observados em 5% (3) dos cuidadores. É importante salientar que 5% (3) dos participantes apresentaram mais de uma alteração no exame de urina. Não foi detectado nitrito em nenhuma amostra de urina.

No presente estudo os valores de pH medidos variaram de 5,0 a 7,0, sendo que o pH de 6,0 foi predominante (57,14%) e em somente 7 amostras (11,11%) o valor do pH foi 7,0. Os valores de densidade observados estão entre 1.000 a 1.025 sendo prevalente a densidade igual a 1020 com 46,03%.

Gráfico 1: Resultados do exame químico de Urina tipo I dos cuidadores (%), que apresentaram alterações quanto a presença de proteína, sangue, leucócitos e glicose ou mais de uma alteração na urina.

Na microscopia do sedimento foram observados diversos elementos figurados como: muco, células

epiteliais, hemácias, leucócitos, cristais e bactérias. Em 75% das amostras de urina foram observados os elementos: células ($\leq 4.000/\text{ml}$), leucócitos ($\leq 6.000/\text{mL}$) e hemácias ($\leq 3.000/\text{mL}$); 38% das amostras de urina apresentaram muco; 16% apresentaram cristais amorfos e 6,5% apresentaram bactérias.

No exame de PSA realizado no sangue dos 70 cuidadores, os resultados foram positivos em 3%, significando nesses casos uma concentração de PSA igual ou superior a 2,5 ng/mL na amostra analisada, Gráfico 2. A idade dos participantes que positivaram para PSA alterado foi um com 53 e o outro com 63 anos.

Gráfico 2: Resultados do exame de PSA dos cuidadores (%)

DISCUSSÃO

A maioria dos participantes que responderam ao questionário relatou algum tipo de sintoma e/ou alteração no exame de urina. Os resultados da urinálise no estudo revelaram que os parâmetros com resultados alterados (proteína, sangue e leucócito), segundo Bandeira et al, 2018 podem ser indicativos de alterações no sistema urinário.

Como descreve Mundt et al, 2012 a proteinúria pode estar relacionada a doenças renais. No entanto há condições como exercícios físicos intensos e febre, que podem aumentar a quantidade de proteína excretada na urina sem estar relacionada a doenças renais. A ocorrência de hemoglobina na urina pode ser decorrente da quebra da hemácia, devido à urina alcalina e com densidade baixa. A hematúria se caracteriza pela presença de células vermelhas do sangue na urina. Não é uma doença, mas um sinal do corpo alertando que há algum problema renal. Segundo Bolenz et al, 2018, entre as causas mais comuns de hematúria estão infecções do trato urinário inferior, especialmente da bexiga. Outras causas a serem consideradas são cálculos

(urolitíase) e, especialmente em pacientes mais velhos, tumores ou hiperplasia prostática benigna.

A pesquisa da esterase leucocitária é um método indireto de detecção da presença de leucócitos na urina (MUNDT, 2012). Esta enzima pode ser liberada a partir da lise celular, estando presente nos granulócitos e monócitos como citado em Masson et al, 2020. A presença de leucócitos em número significativo na urina pode estar relacionada com situações de ITU bacteriana ou em casos de glomerulonefrite, nefrite, febre, desidratação, entre outros (MUNDT, 2012).

Outra alteração observada foi a presença de glicose na urina. Barcelos, 2018 relata que a glicosúria pode ocorrer devido a casos de hiperglicemia, em lesões tubulares ou em casos de diminuição da absorção de glicose pelos túbulos. Embora não tenha sido detectado nitrito nas amostras de urina é importante salientar que, segundo Mundt et al, 2012, nitrito pode ser utilizado para indicar a presença de bactérias na urina que são capazes de converter o nitrato em nitrito, podendo auxiliar no diagnóstico de ITU. No entanto nem todas as bactérias

causadoras de ITU são capazes de converter o substrato de nitrato a nitrito. Segundo Sousa, 2021, o pH urinário pode variar de 4,5 a 8, mas normalmente é ligeiramente ácido (pH 5,5, a 6,5). A dieta do paciente e uso de medicamentos podem controlar o pH da urina. A determinação do pH urinário pode ser útil no diagnóstico de tratamento de ITU e cálculos.

A densidade da urina tem relação direta com a ingestão de líquido pelos pacientes e conseqüentemente seu estado de hidratação. Valores normais podem variar de 1.003 a 1030, um valor inferior a 1010 indica hidratação relativa e um valor maior que 1020 indica desidratação relativa (SOUSA, 2022).

Quanto a análise microscópica dos sedimentos da urina a presença de células epiteliais é comum, pois elas fazem parte do revestimento urogenital, porém um aumento no número dessas células pode estar relacionado a inflamação do trato urinário (MUNDT, 2012)

A presença de cristais anormais na urina pode estar relacionada com alterações renais ou hepáticas (STRASINGER, 2009).

De acordo com Mundt, 2012 é comum que ocorra a presença de uma pequena quantidade de muco, no entanto o aumento na quantidade pode ser evidente em inflamações do trato urinário.

A existência de vários leucócitos aglomerados na urina pode ser sugestiva de infecção do trato urinário, visto que essas células são induzidas ao local quando há inflamação (MUNDT, 2012). O presente trabalho também pode ser comparado ao de Afonso, 2013 no qual foi realizado um estudo de Urina tipo I em uma comunidade carente, e foi verificado que a falta de orientação sanitária e condição socioeconômica menos favorecida afetam diretamente a saúde desses indivíduos.

Estudos como o de Bandeira et al, 2018 relatam que a inflamação e a infecção geram espécies moleculares altamente reativas, como superóxido, peróxido de hidrogênio e óxido nítrico, que são liberados de células inflamatórias e podem danificar o DNA das células epiteliais, o que resulta na morte celular, ou seja, uma infecção que pode evoluir para uma neoplasia.

Segundo Sarris, 2018 o câncer de próstata é a segunda neoplasia mais

comum no sexo masculino, podendo acometer qualquer grupo étnico e social, mas predominando em homens negros, idosos e com menor nível socioeconômico.

Conforme mencionado por Guedes, 2014 a melhor maneira de se detectar o câncer de próstata é representada pela combinação do toque retal e dosagem de PSA. O antígeno prostático específico é uma enzima que, embora possa ser encontrada em células das glândulas parótidas, mamárias e do pâncreas, apresenta níveis sanguíneos que resultam exclusivamente da sua produção ao nível da próstata. Este fenômeno transforma o PSA em marcador específico das doenças prostáticas, notadamente das neoplasias malignas (câncer de próstata), cujas células produzem cerca de dez vezes mais PSA do que o tecido benigno.

Alguns pacientes com Hiperplasia Benigna de Próstata podem exibir eventualmente níveis aumentados do PSA, principalmente quando existe crescimento prostático mais exagerado. Também o nível elevado do PSA pode ser achado em outras condições como infecções locais ou depois de manipulações agressivas da próstata, tais

como biópsias ou cirurgias locais (GUEDES, 2014).

A prática de hipismo e o uso de bicicleta, mesmo ergométrica têm sido responsabilizados por elevações significativas de PSA, devendo ser considerado um intervalo de, pelo menos, duas semanas entre estas atividades e a coleta de sangue para a realização do exame. Excluídas estas situações, elevações do PSA sanguíneo podem indicar a presença de câncer da próstata e, por isso, a utilização desse marcador se generalizou na prática médica (GUEDES, 2014).

O PSA é produzido quase unicamente pela próstata, e é próstata-específico, e não câncer-específico. Em outras palavras, você pode possuir câncer de próstata e ainda assim, apresentar um baixo nível de PSA. É por isso que um teste de sangue não é o bastante por si só, tornando indispensável também o exame de toque retal. O simples fato de você ter um PSA alto não significa, necessariamente, que tenha câncer de próstata. No entanto, quando o PSA é alto, acima do nível de 4 ng/mL, isto significa a possibilidade de algum tipo de problema prostático - talvez Hiperplasia Prostática Benigna - HPB,

possivelmente câncer ou uma infecção. É necessário salientar que mesmo tendo um PSA baixo, ainda assim você pode ter câncer (GUEDES, 2014).

A porcentagem de 17,5% dos participantes com casos de câncer de próstata na família e em parentes de primeiro grau chamou a atenção, pois segundo Pinheiro et al, 2015, o fator hereditário é um dado alarmante devido a presença de o componente genético ser relevante para o surgimento do câncer. Quando há história da doença em parente de 1º grau, o risco é no mínimo 2 vezes maior e quando o homem apresenta na família câncer de próstata em três gerações consecutivas, a chance deste homem em desenvolver o câncer antes dos 55 anos é elevado.

Perante o exposto e segundo Bandeira et al, 2018 existem evidências que relacionam a inflamação à carcinogênese prostática, pois a inflamação é resultante da exposição a agentes microbianos, que estimulam a produção de citosinas inflamatórias espécies reativas de oxigênio, levando ao aumento da proliferação celular e possivelmente, à carcinogênese. Essa relação já é comprovada nos cânceres do cólon, esôfago, estômago, bexiga e

fígado. Como a próstata é exposta a agentes infecciosos através da urina e da atividade sexual, a hipótese de que estes agentes podem iniciar processos inflamatórios e liderar a transformação maligna na próstata é razoável.

CONCLUSÃO

No presente estudo não foi possível comprovar a existência de correlação entre a infecção urinária e resultados de PSA alterados, assim sugerimos a continuidade desse estudo aumentando a amostragem e o período de avaliação.

As alterações observadas nas análises químicas dos sedimentos da urina tipo I, bem como, os sintomas relatados no questionário podem ser sugestivos para ITU.

Ficou evidente que os exames de Urina tipo I e de PSA são imprescindíveis para triagem e acompanhamento do estado da saúde dos homens. Observamos também uma carência de literatura nesse assunto e de programas direcionados principalmente à saúde do homem. Estudos como o presente ajudam na determinação de medidas de prevenção e controle da saúde dos homens que vivem principalmente em

comunidades carentes.

REFERÊNCIAS

AFONSO, L. R.; WAGNER, R. Exame de urina tipo I em uma comunidade do Bairro Alto - Curitiba- PR. Cadernos da Escola de Saúde, v. 1, n. 9, 3 mar. 2017. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/cadernossaude/artic le/view/2378>. acesso em: 25 novembro. 2021.

BANDEIRA, T.; DELUCA, J.; BEAL, R.; MESQUITA DA SILVA, C.; DAIANE DE PEDER, L. Câncer De Próstata: Epidemiologia E Associação Com Infecção Urinária. Revista Saúde.com, [S. l.], v. 14, n. 3, 2018. DOI: 10.22481/rsc.v14i3.4217. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/rs c/article/view/4217>. Acesso em 8 de abril de 2022.

BIZO, M, RIBEIRO RC, RUIZ PB, ALBERTINI SM, POLETTI NA, WERNECK AL, ET AL. Recorrência da internação por infecção do trato urinário em idosos. Enferm Foco.

2021;12(4):767-72.

DOI:

[https://doi.org/10.21675/2357-](https://doi.org/10.21675/2357-707X.2021.v12.n4.4562)

[707X.2021.v12.n4.4562](https://doi.org/10.21675/2357-707X.2021.v12.n4.4562)

BOLENZ C, SCHRÖPPEL B, EISENHARDT A, SCHMITZ-DRÄGER BJ, GRIMM MO. The Investigation of Hematuria. *Dtsch Arztebl Int.* 2018 Nov 30;115(48):801-807. doi: 10.3238/arztebl.2018.0801. PMID: 30642428; PMCID: PMC6365675.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6365675/pdf/Dtsch_Arztebl_Int-115_0801.pdf. Acesso em: 30 de março de 2022.

CALISTA E.F, SILVA K.M, FILHO D.R.R. Avaliação da eficácia do teste psa no diagnóstico do câncer de próstata. *Braz. J. Hea. Rev.* 2020; 3(6): 16688-16701. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/20138>. Acesso em: 24 de novembro de 2021.

DELLALIBERA-JOVILIANO, R. Uroanálise: abordagens gerais. Centro de Estudo e Pesquisa do Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas Fafibe, Hospital

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, Departamento de Cirurgia e Anatomia, São Paulo, 2011. Disponível em: <https://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistafafibeonline/suario/16/30032011210343.pdf>. Acesso em: 06 maio de 2022.

EL BAROUKI MP. Rastreamento do câncer de próstata em homens acima de 50 anos através do exame diagnóstico de psa. *REGS.* 2012; 03(02): 426-437. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/114>. Acesso em: 27 de setembro de 2021.

FLORES-MIRELES, A. L. et al. Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infections and treatment options. *Nature Reviews. Microbiology*, London, v. 13, n. 5, p. 269-84, May, 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4457377/>. Acesso em: 10 de março de 2022.

FURINI AAC; SILVA FA; SANTOS FCB; SANCHES MH; MACHADO RLD. Nível sérico de antígeno

prostático específico em usuários de um laboratório clínico de Novo Horizonte. RBAC. 2017; 49(1): 52-6. acesso em: 20 de agosto. Disponível em: <http://www.rbac.org.br/artigos/nivel-serico-de-antigeno-prostatico-especifico-em-usuarios-de-um-laboratorio-clinico-de-novo-horizonte-sao-paulo/>.

GUEDES GA; JÚNIOR AMC. As Vantagens Da Utilização Do Exame Antígeno Prostático Específico (PSA) No Diagnóstico Do Câncer De Próstata. RDCSA. 2014; (1): 89-96. Disponível em: <http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/view/120>. Acesso em: 9 de agosto de 2021.

HEGGENDORNN, L. et al. Urinálise: a importância da sedimentoscopia em exames físico-químicos normais. Revista Eletrônica de Biologia (REB). ISSN 1983-7682, v. 7, n. 4, p. 431-443, 2014. Disponível em: <http://www.rbac.org.br/artigos/importancia-da-analise-sedimentoscopica-diante-dos-achados-fisico-quimicos-normais-no-exame-de-urina/>. Acesso em: 09 abril de 2022.

INCA. Câncer de próstata. 2021. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata>. Acesso em: 3 de agosto de 2021.

ISBERG HK, HEDIN K, MELANDER E, MÖLSTAD S, CRONBERG O, ENGSTRÖM S, ET AL. Different antibiotic regimes in men diagnosed with lower urinary tract infection – a retrospective register-based study. SJPHC. 2020; 38(3), 291–299. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7470089/>. Acesso em: 20 de fevereiro de 2022.

Kit para detecção qualitativa do Antígeno Prostático Específico (PSA) em amostras de soro humano pelo método imunocromatográfico. [Bula]. São Paulo: WAMA Diagnóstica.

MASSON LC, MARTINS LV, GOMES CM, CARDOSO AM. Diagnóstico laboratorial das infecções urinárias: relação entre a urocultura e o EAS. Rev. bras. anal. Clin., v. 52, n. 1, p. 77-81, mar. 2020. Disponível em:

<http://www.rbac.org.br/artigos/diagnostico-laboratorial-das-infeccoes-urinarias-relacao-entre-urocultura-e-oeas/>. Acesso em: 12 de janeiro de 2022.

MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

MUCARBEL IMG; RAMOS TJL; DUQUE MAA. A importância do exame psa – antígeno prostático específico – para a prevenção do câncer de próstata. Braz. J. of Develop. 2020; 6(12): 94184-94195. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/20911/16698>. Acesso em: 10 de agosto de 2021.

MUNDT, L. A.; SHANAHAN, K. Exame de urina e de fluidos corporais de Graff. 2. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2012.

PINHEIRO JTG, ARAUJO MCAC, BARBOSA HA. Perfil dos homens participantes do ensaio comunitário sobre prevenção do câncer de próstata. Revista Bionorte, V. 4, N. 1, Fev. 2015. Disponível em: <https://www.revistabionorte.com.br/arq>

[uivos_up/artigos/a4.pdf](http://www.rbac.org.br/artigos/a4.pdf). Acesso em: 17 de setembro de 2021.

QUIJADA PDS, FERNANDES PA, OLIVEIRA DS et al. Câncer de próstata: retrato de uma realidade de pacientes em tratamento. Rev enferm UFPE on line. 2017; 11(Supl. 6): 2490-2499.. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/viewFile/23416/19092>. Acesso em: 30 outubro de 2021

DAMIÃO R; FIGUEIREDO RT; DORNAS MC, LIMA DS, KOSCHORKE MAB. Câncer de próstata. HUPE. 2015; 14(Supl. 1): 80-86. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/17931>. Acesso em: 5 de outubro de 2021.

STEFFEN RE, TRAJMAN A, SANTOS M, CAETANO R. Rastreamento populacional para o câncer de próstata: mais riscos que benefícios. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/FHvKxgpcTM7TcLBdrzmYF5h/?lang=pt> Physis: RSC. 2018; 28(2): 1-12. Acesso em: 10 de setembro de 2021.

REGGIO E, JUNQUEIRA RG, SETTE MJ, BELLUCCI CHS, JUNIOR OT, DATOVO JCF, BOGAZ TM, MORAIS JV. Principais temas em Urologia. Medcel. 2017; 1. ed.

SARRIS AB; CANDIDO FJLF; FILHO CRP; STAICHAK RL; TORRANI ACK; SOBREIRO BP. Câncer De Próstata: Uma Breve Revisão Atualizada. Visão Acadêmica. Maio 2018;19(1): 137-151. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/academica/articloe/view/57304/35376>. Acesso em: 8 de outubro de 2021.

SOUSA KM. Análise do exame de urina tipo 1 para triagem de infecção do trato urinário em Barra do Garças - MT [dissertação]. Mato Grosso: Universidade Federal De Mato Grosso – UFMT; 2021. Disponível em: <https://bdm.ufmt.br/handle/1/2040>. Acesso em: 15 de abril de 2022.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.